

JCWS

AUTHOR

¹Bobanazarova Jamila
Xolmurodovna

²G'afarov Oybek Shavkatovich

¹*Jizʻzakh politehnika instituti professori,
iqtisodiyot fanlari doktori.*

²*Jizʻzakh politehnika instituti Reja-moliya
boʻlimi boshligʻi*

¹Bobanazarova Jamila
Kholmurodovna

²Gaffarov Oybek Shavkatovich

¹*Professor of Jizʻzakh Polytechnic Institute,
doctor of Economics.*

²*Head of the plan and Finance
Department of Jizʻzakh Polytechnic
Institute*

¹Бобаназарова Джамила
Холмуродовна

²Гаффаров Ойбек Шавкатович

¹*Профессор Джизакского
политехнического института, доктор
экономических наук.*

²*Начальник планово-финансового
отдела Джизакского политехнического
института*

©2024. Bobanazarova Jamila
Xolmurodovna, Gaffarov Oybek
Shavkatovich.

RAQAMLI IQTISODIYOT ORQALI BYUDJET MABLAGʻLARI SARFLANISHI TAKOMILLASHTIRISH YOʻLLARI

WAYS TO IMPROVE BUDGET SPENDING THROUGH THE DIGITAL ECONOMY

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida maktab taʼlimini rivojlantirish, byudjet mablagʻlaridan samarali foydalanish, moliyaviy nazoratni amalga oshirish tadqiq qilingan. Taʼlim tizimida moliyaviy mablagʻlarning maqsadli sarflanishi, taʼlim xizmatlarini realizatsiya qilish jarayonida raqamlashtirish sohasidagi oʻzgarishlar asosida moliyaviy mexanizmlar shakllanishi bilan tizimda samaradorlikka erishishning oʻziga xos farqli xususiyatlari oʻrganilgan va amaliy tavsiyalar taklif qilingan.

ANNOTATION

This article explores the development of school education in the conditions of the digital economy, the effective use of budget funds, the implementation of financial control. With the formation of financial mechanisms based on the targeted expenditure of financial resources in the educational system, changes in the field of digitization in the process of realization of educational services, specific distinctive features of achieving efficiency in the system are studied and practical recommendations are proposed.

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследовано развитие школьного образования в условиях цифровой экономики, эффективное использование бюджетных средств, осуществление финансового контроля. Изучены специфические отличительные особенности достижения эффективности в системе с формированием финансовых механизмов на основе целевого расходования финансовых средств в системе образования, изменений в области цифровизации в процессе реализации образовательных услуг, предложены практические рекомендации.

KALIT SOʻZLAR

raqamlashtirish, maktab taʼlimi, byudjet, moliyaviy nazorat, taʼlim, boshqaruv, raqamli transformatsiya, autsorsing, taʼlim sifati.

KEYWORDS

digitization, school education, budget, financial control, education, management, digital transformation, outsourcing, quality of Education.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

цифровизация, школьное образование, бюджет, финансовый контроль, образование, управление, цифровая трансформация, аутсорсинг, качество образования.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish davrida raqamli iqtisodiyotga bo‘lgan qiziqish amalga oshirilayotgan diversifikasion o‘zgarishlar natijasida o‘sib bormoqda. Ushbu tizim raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasida inqilob va iqtisodiyotning globallashuv jarayonlarini tezlashtirish bilan ajralib turadi. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o‘zaro muloqotni yanada tez va oson yo‘lga qo‘yishga imkoniyat yaratdi, natijada tarmoq resurslariga asoslangan, raqamli yoki elektron iqtisodiyot paydo bo‘ldi.

Zero, hozirgi islohotlar sharoitida raqamli iqtisodiyot qo‘shimcha qiymat ratishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiyot tarmoqlaridagi amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida raqamli axborotlar ta‘siri asosida kuzatilayotgan jarayonlar korporativ biznesning strategik rivojlanishida asosiy hal qiluvchi kuchga ega bo‘lmoqda.

Bu borada qonunchilik hujjatlariga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq, jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 8 aprelda “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarorida yangi loyihalarning moliyaviy manbalari ko‘rsatilib, “Elektron hukumat” doirasida 1,3 trillion so‘mlik 104 ta loyiha, iqtisodiyotning real sektorida 5,3 trillion so‘mlik 87 ta loyiha, telekommunikatsiyalar borasida 15,1 trillion so‘mlik 35 ta, agrar sohada 24 ta, IT parklar bo‘yicha 18 ta loyiha amalga oshirilishi belgilangan. Bundan tashqari 2020 yildagi 5 oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga asosan, zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to‘xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish, innovasion avtomatlashtirilgan

boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo‘yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, boshqaruv ma‘lumotlarini qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilish orqali takomillashtirish, 2025 yilda korxonalar resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning ulushini 90 foizga yetkazish” vazifasi belgilangan [1].

Raqamlashtirishning hamma sohalarga tadbiriq etilayotganligini inobatga olgan holda, maktab ta‘limi tizimi va unda yaratilayotgan asosiy shart-sharoitlarni tadqiq etish maqsadga muvofiq. So‘nggi besh yil davomida xalq ta‘limi tizimini takomillashtirishning huquqiy asoslari yaratildi. Xususan, “Ta‘lim to‘g‘risida” Qonunning yangi tahriri qabul qilindi, O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Maktab ta‘limini rivojlantirish sohasida bevosita 17 ta hujjat, jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 4 ta hujjati qabul qilindi. Bugungi kunda mamlakatimizda 10130 ta umumta‘lim maktablari mavjud bo‘lib, ularning 2730 tasi shaharlarda, 7408 tasi esa qishloqlarda faoliyat ko‘rsatib, ularda 6246491 nafar o‘quvchi tahsil olmoqda.

O‘zbekiston ko‘p millatli mamlakat ekanligi nazarda tutilib, maktablarda ta‘lim yettita tilda olib boriladi. Xususan, o‘zbek tilida ta‘lim beradigan maktablar bilan bir qatorda (8227 ta maktab) 245 ta qoraqalpoq tilida, 143 ta qozoq tilida 92 ta tojik tilida, 88 ta rus tilida, 23 ta turkman tilida, shuningdek, 21 ta qirg‘iz tilida ta‘lim beradigan maktablar mavjud.

Adabiyotlar tahlili.

Shu o‘rinda biz tadqiqot ob‘yektini hisoblangan maktab ta‘limini rivojlantirishda raqamli transformatsiyani qo‘llab-quvvatlashning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish orqali moliyaviy mablag‘larning sarflanishi, ularni maqsadli sarflash, ta‘lim tizimida davlat moliya nazoratini o‘tkazishdagi iqtisodiy munosabatlarga e‘tibor qaratamiz.

Bu borada «O‘zbekiston — 2030» strategiyasida “Har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni

yaratish” uchun maktabgacha ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish hamda bolalarning to’liq qamrovini ta’minlash, bolalarni maktabgacha ta’lim va tayyorlov guruhlari bilan to’liq qamrab olish, davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarini 100 foiz kompyuter sinfi bilan ta’minlash orqali tarbiyalanuvchilarda boshlang’ich kompyuter savodxonligi ko’nikmalarini shakllantirish, 100 foiz maktabgacha ta’lim tashkilotlarini toza ichimlik suv va zamonaviy sanitariya-gigiyena infratuzilmasi bilan ta’minlash hamda pedagog kadrlar maqomini oshirish, ularning bilimi va malakasini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari va umumiy o’rta ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining o’rtacha ish haqini 2 barobar oshirish, ehtiyoj yuqori bo’lgan yo’nalishlar va olis hududlardagi abituriyentlar uchun pedagogik ta’lim yo’nalishlari bo’yicha kadrlarni to’liq davlat granti asosida tayyorlash tizimini joriy qilish va boshqa bir qator sohaga tegishli vazifalar belgilangan [2].

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Statistika Agentligi e’lon qilgan ma’lumotlarda O’zbekistonda so’nggi 5 yilda maktablar soni 6,5 foizga oshib 10 750 tani [5] tashkil etganligi va umumiy o’rta ta’lim muassasalarining o’rnak ko’rsatgan xodimlarini har tomonlama rag’barlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 sentyabrdagi 823-son qarori “Umumiy o’rta ta’lim muassasalarining o’rnak ko’rsatgan xodimlarini rag’batlantirishning direktor jamg’armasini tashkil etish va uning mablag’laridan foydalanish tartibi to’g’risida” qarori qabul qilinganligini aytishimiz mumkin. Hozirda hukumatimiz tomonidan maktab ta’limini rivojlantirish uchun katta e’tibor berilmoqda, o’qituvchilarning oylik ish haqi o’rtacha 2,5 baravar oshganligi va qurilayotgan maktablar sonidan ham bilsak bo’ladi. Maktabgacha va maktab ta’limi tizimini rivojlantirish uchun shunday imkoniyatlari yaratilganligiga qaramay bugungi kundagi natijalarimizni ijobiy deb bo’lmasligini Prezident raisligida 2023 yil 28 avgust kuni maktablarda ta’lim sifatini oshirish, o’quvchi o’rnini ko’paytirish va o’qituvchilarni qo’llab-quvvatlashga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan videosektor

yig’ilishida alohida qayd qilingan. Bugungi kunda boshlang’ich sinflarda 11 ta, yuqori sinflarda 16 ta fan o’tiladi. Lekin o’quvchilar aniq bir yo’nalishda chuqur bilimga ega bo’lmay, maktabni bitirayapti. O’tgan yili 220 ming o’qituvchidan 86 ming nafari yoki 37 foizining bilim va ko’nikmasi “qoniqarsiz” baholangan. Bu hol, ayniqsa, hozir talab yuqori bo’lgan informatika, ingliz tili, fizika, matematika va kimyo fani o’qituvchilarida bo’lgani tashvishli [3].

Ta’lim tizimida moliyaviy mablag’larning maqsadli sarflanishida “Raqamli iqtisod, noyob funksiyaning ayrim xususiyatlarining mavjudligi sababli klassik iqtisodga xos bo’lgan cheklovlarni yengishga imkon beradi:

1. Bir nechta odamlar moddiy mahsulotlardan foydalana olmaydilar, chunki raqamli mahsulotlarning bunday to’siqlari yo’q: nusxa ko’chirish va cheksiz odamlar doirasiga taqsimlanishi mumkin.

2. Materiallardan foydalanish paytida foydalanish taqiqlanadi. Raqamli mahsulotlar asl xususiyatlarini yo’qotmaydi, shuningdek, bu xususiyatlar birgalikda ishlash yoki almashinuv jarayonida yaxshilanishi mumkin.

3. Axborot-kommunikatsiya maydonchalari odatiy savdo binolarida mavjud bo’lgan maydonlarning hajmiga cheklovlar va shu bilan birga bir vaqtning o’zida xizmat ko’rsatadigan mijozlarning soni va miqdori jihatidan cheklanishlarini oldini oladi” [4].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot jarayonida dialektik va tizimli yondashuv, qiyosiy va solishtirma tahlil, sosiologik so’rovnoma usullaridan foydalanildi. Bu borada O’zbekiston Respublikaning Konstitutsiyasi, qonunlari, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, Qarorlari ham o’rganildi va muammoning kompleks o’rganish uchun moliya, maktabgacha ta’lim va maktab ta’limi faoliyatiga doir ma’lumotlardan foydalanildi.

Natija va muhokama.

Yangi boshlayotgan har qanday ish yoki xizmat tartib bilan mukammal darajada qilinmas ekan o’sha ish yoki xizmatlar uzoq vaqt o’z samarasini bermasligi aniq. Misol tariqasida yangi

qurmoqchi bo'lgan uyimizni geometrik qoidalar-dioganallar asosida qurmas ekanmiz, oxir-oqibat uyimizning tom qismini yopayotganimizda yoki bo'lmasa jixozlash ishlarini amalga oshirayotganimizda ham aqliy ham jismoniy qiyinchiliklarga duch kelamiz. Ushbu duch kelgan qiyinchiliklarimizni bartaraf qilishimiz katta miqdordagi moddiy yo'qotishlarimizga olib keladi yoki bo'lmasa yillar bo'yi ta'mirlaymiz. Farzandlarimizga bilim berishimiz ham xuddi shunday tartibda amalga oshadi. Agar ularga yoshligidan puxta ta'lim-tarbiya berilmas ekan xuddi yuqorida keltirilgan uy misolida ularni yo'lga solishimiz uchun "katta badal" to'lashimizga to'g'ri keladi, agarda ularni yo'lga sola olsak. Ota-bobolarimizning «Yoshlik — bebaho», «Umr oqar daryo», «Yoshlikda olingan bilim — toshga o'yilgan naqsh kabidir» kabi ibratomuz fikrlari negizida olam-olam ma'no mujassam.

Ta'lim sohasiga e'tiborni kunchiqar davlat Yaponiya misolida ko'radigan, ushbu davlatda asosiy e'tibor o'qituvchi va darslikka qaratilganligi hamda o'qituvchilar maxsus lisenziyaga ega bo'lgandagina dars berishi mumkinligini bilishimiz mumkin [5].

Hozirda hukumatimiz tomonidan maktab ta'limini rivojlantirish uchun katta e'tibor berilmoqda, o'qituvchilarning oylik ish haqi o'rtacha 2,5 baravar oshganligi [6] va qurilayotgan maktablar sonidan ham bilsak bo'ladi. Statistika agentligi e'lon qilgan ma'lumotlarda O'zbekistonda so'nggi 5 yilda maktablar soni 6,5 foizga oshib 10 750 tani tashkil etganligi va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'rnak ko'rsatgan xodimlarini har tomonlama rag'batlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 sentyabrdagi 823-son qarori "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'rnak ko'rsatgan xodimlarini rag'batlantirishning direktor jamg'armasini tashkil etish va uning mablag'laridan foydalanish tartibi to'g'risida" qarori qabul qilinganligini aytishimiz mumkin.

Umuman ta'lim sohasida mavjud yutuqlarga qaramasdan xalq ta'limida bir qator muammolar mavjud, maktabgacha va maktab ta'limi tizimini rivojlantirish uchun shunday imkoniyatlari yaratilganligiga qaramay bugungi

kundagi natijalarimizni ijobiy deb bo'lmasligini Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2023 yil 28 avgust kuni maktablarda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchi o'rnini ko'paytirish va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishida aytib o'tgandilar. Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda 11 ta, yuqori sinflarda 16 ta fan o'tiladi. Lekin o'quvchilar aniq bir yo'nalishda chuqur bilimga ega bo'lmay, maktabni bitirayapti. O'tgan yili 220 ming o'qituvchidan 86 ming nafari yoki 37 foizining bilim va ko'nikmasi "qoniqarsiz" baholangan. Bu hol, ayniqsa, hozir talab yuqori bo'lgan informatika, ingliz tili, fizika, matematika va kimyo fani o'qituvchilarida bo'lgani tashvishli [7].

2024-2025 yil o'quv yili uchun jami 737 351 ta abituriyentdan 345 869 nafari qariyb 50 foizga yaqini maksimal ballning 30 foizi, ya'ni 56.7 ballni ham to'play olmaganligi ta'lim uchun ajratilgan byudjet mablag'larining yarmi natijasi ijobiy emasligini bildiradi [8]. Maktab ta'lim tizimi natijadorligini aniqlash uchun baholashning yagona tizim ishlab chiqilsa va ushbu tizim orqali yuqori ko'rsatkichlarga erishgan maktab jamoasiga qo'shimcha moddiy rag'batlantirish berilsa, natijada maktablar o'rtasida raqobat muhiti shakllanishi orqali o'quvchilarga ta'lim berish jarayoni rivojlanishi mumkin.

Baholashning yagona tizimi qilib har yili oliy ta'lim muassalariga kirish uchun belgilanadigan maksimal ballning ma'lum bir qismi, masalan 2024 yilgidek 30 foizi belgilanishi kerak. Ana o'sha natijaga erishgan maktab jamoasiga Vazirlar Mahkamasining 823-qarorida belgilangan ustama, rag'batlar yoki bo'lmasa qandaydir byudjetdan bonuslar taqdim etilish kerak. Masalan maktab bitiruvchilarining kamida 80 foiziini oliy ta'limga qabul qilinadigan belgilangan ballning eng kam miqdorini to'plagan kelgusi o'quv yili uchun ustama va rag'batlantirish to'lovlarini belgilash yoki bo'lmasa ijobiy natijaga erisha olmaganlardan byudjetga jarima undirish tartibini joriy etish lozim. Natijada oliy ta'lim muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lari oshadi. Byudjetdan tashqari mablag'lardan professor—o'qituvchilarning

darajalariga qarab beriladigan ish haqi va ustamalardan to'lanadigan daromad solig'i hisobiga maktab jamoasi erishgan 80 foizlik natijasi uchun beriladigan ustama harajatlarini qoplash mumkin. Maktab jamoasi qo'shimcha ustama olish uchun o'z ustida ishlashi natijasida maktab o'qituvchilarining o'z ustida ishlashiga rag'batli oshadi. Natijada o'quvchilarning maktab hududidan uzoqda joylashgan qo'shimcha tayyorlov pullik kurslarga qatnashiga zarurat bo'lmaydi. Bu har bir oila byudjeti uchun ko'plab "++++"larni olib keladi. Nima uchun ijobiy natijaga erishgan maktablar natijasiz maktablar bilan bir xil tartibda rag'batlantirilishi kerak?

Bundan tashqari maktabgacha ta'lim muassasalarida outsorsing amaliyotini o'ziga xos jihatlari va undan foydalanish samaradorligini oshirishda byudjet tashkilotlarida outsorsing usulini tatbiq etishda quyidagilar alohida ahamiyatga ega "Autsorser tomonidan muassasalarda sog'lom ovqatlanirishni tashkil etish bo'yicha uzoq muddatga rejalashtirilgan istiqbolli loyihalar taqdim qilinganda, tanlov komissiyasining qaroriga asosan tuman (shahar) maktabgacha ta'lim bo'limlari bilan outsorser o'rtasida besh yilgacha muddatga shartnomalar tuzilishi lozim, ijtimoiy sohada outsorsing asosida byudjet xarajatlarining natijadorligini baholash uslubiyotini ishlab chiqishda yakuniy natijalar indeksidan foydalanish kerak, sog'liqni saqlash muassasalarida davlat byudjetining ovqatlanish xarajatlari ijrosida ham outsorsing mexanizmidan foydalanish yaxshi natijalar beradi [9].

Xulosa va takliflar.

Bizningcha maktab ta'limi sifatini oshirish, takomillashtirishda pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish bo'yicha tizimli tadqiqotlar olib borishi, maktablarda o'quv jarayoni monitoringini olib borishi va moddiy-texnik bazani takomillashtirishda nazoratni kuchaytirishga asoslangan yondashuv asosida ta'lim muammolariga yechimlarni taklif qilishi kerak. O'quvchilar orasida bilim olishga bo'lgan intilish va sifatni oshirish quyidagi choralar bilan birgalikda amalga oshirilishi lozim:

- maktablarda ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning o'z iqtidorlarni namoyon qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash;

- maktab ta'lim tizimi natijadorligini aniqlash uchun moliyaviy baholashning yagona tizimini ishlab chiqish va amaliyotda keng qo'llash;

- ta'lim sifatini oshirish va ijodiy yondashuvni qo'llashga qaratilgan Milliy o'quv dasturini tizimli ravishda qo'llashga erishish;

- maktablarda ijodiy va ixtisoslashtirilgan maktablardagi o'quv jarayonini tashkil etishda qo'llanilayotgan uslublar va xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yildagi 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son «O'zbekiston - 2030» Strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023 y., 06/23/158/0694-son; 29.12.2023 y., 06/23/214/098
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida 28 avgust kuni maktablarda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchi o'rnini ko'paytirish va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishidan. Lex.uz.
4. Umarov O. Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish tendensiyalari. "Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali 2018 yil. № 3, 4- bet. www.iqtisodiyot.uz.
5. <https://kun.uz/kr/91787987>
<https://kun.uz/kr/63407539>
6. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 28 avgust kuni maktablarda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchi o'rnini ko'paytirish va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishidagi ma'ruzadan.
7. O'sha joyda.

8. <https://kun.uz/kr/news/2024/07/26/im-tihonlar-tugadi-abituriyentlarning-yarmi-testdan-yiqildi>
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar, PF-60-son 2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son).
10. Kasimova G.A. Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsing va undan foydalanishning afzalliklari// "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. Toshkent, 2019.- № 4 B. 65.